

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta‘limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Primov Muhiddinjon

Perfect Universiteti dotsenti, PhD

**O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI KARTOGRAFIK MA‘LUMOTLAR
BANKLARINING SHAKLLANISHI TARIXIGA DOIR**

Annotatsiya: Maqola O‘zbekistonda raqamli kartografik ma‘lumotlar banklarining shakllanishida zamonaviy texnologiyalarning qo‘llanilishi, kartografiya sohasida amalga oshirilgan ishlar, faoliyat yuritgan tashkilotlar va ularning kartografik faoliyatlarini tadqiq etishga bag‘ishlangan. Maqolada kartografiya bilan shug‘ullangan ilmiy jamiyatlar va muassasalarning faoliyatiga doir ma‘lumotlar tavsifi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, avtomatik koordinator, avtomatlashtirish, AKS (avtomatlashtirilgan kartografik tizim), atlas, Toshkent kartografiya fabrikasi, aerokosmik, meliorativ kartografiya

**Об истории становления банков цифровых картографических
данных в Узбекистане**

Аннотация: Статья посвящена исследованию использования современных технологий при формировании банка цифровых картографических данных в Узбекистане, исследованиям, проводимым в области картографии, организациям которые работают в этой сфере и их картографической деятельности. В статье описаны сведения о деятельности научных обществ и учреждений, занимающихся картографией.

Ключевые слова: цифровизация, автоматический координатор, автоматизация, АКС (автоматизированная картографическая система), атлас, Ташкентская картографическая фабрика, аэрокосмическая промышленность, мелиорационная картография

About the history of the formation of digital cartographic data banks in Uzbekistan

Abstract: The article is dedicated to the research of the use of modern technologies in the formation of digital cartographic data banks in Uzbekistan, the work carried out in the field of cartography, the working organizations and their cartographic activities. The article describes information on the activities of scientific societies and institutions engaged in cartography.

Key words: digitalization, automatic coordinator, automation, AKS (automated cartographic system), atlas, Tashkent cartographic factory, aerospace, reclamation cartography

Bugungi raqamli iqtisodiyot hamda global integratsiya jarayonida hududlararo kommunikatsiyani ta'minlashda kartografik ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va doimiy takomillashtirib borishga bo'lgan ehtiyoj yanada ortmoqda. XX asr boshlariga qadar kartografiya sohasida birmuncha ishlar qilinib, O'zbekiston hududining geografik xususiyatlari bir qator xarita va atlaslarda aks ettirilgan edi. Lekin kartografiya bo'yicha qilingan ishlar o'sha davr talabiga to'liq javob bera olmas, buning uchun birinchi navbatda xarita masshtablarini metrik tizimga keltirish, aniq geodezik o'lchash ishlarini olib borish, aniq geodezik, kartografik asboblarni ishlab chiqarish va bu sohadagi ishlarni yuqori saviyada olib borish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash kerak edi.

Kartografiya tarixini tadqiq etishda sovet va xorijiy olimlar tomonidan ilgari surilgan nazariy-metodologik yondashuvlar, ularning turli sohalar rivojiga qo'shgan xissasi, xaritalardan foydalanish muammolari va kartografik tadqiqot metodlari Sovet va jahon kartografiyasida alohida ilmiy yo'nalish sifatida rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Ma'lumki, kompyuterlar XX asrning 50-yillarida amaliyotga kirib keldi va 1964 yilda xaritalarning dastlabki asl nusxalarini oldindan raqamlashtirishdan so'ng nashriyot asl nusxalarini avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uchun yaratilgan "kartografiya uchun avtomatik tizim" yaratildi. Unda kompyuter va avtomatik koordinator mavjud edi.

Kartografiya voqelikni anglashning ilmiy usuli sifatida rivojlanishi bilan keskin farq qiladi. XX asrning 70-yillarida chet elda va qisman sobiq SSSRda kartografiya tushunchasi informatika bo'limining bir qismi, ya'ni mazmuni va qiymatidan qat'i nazar ma'lumotlarni qabul qilish, konvertatsiya va uzatish bilan shug'ullanuvchi umumiy o'rganiladigan fan sifatida qaralgan. Bunday holda, xaritalar kodlangan fazoviy ma'lumotlarni uzatish uchun texnik kanal belgilari sifatida qaralishi kartografiyaning mustaqil fan sifatida rivojlanishiga to'siq bo'lgan. Bu holat dastlab SSSRda tanqid qilingan. Keyinchalik xaritalarni tarkibiy qismi analiz qilinmasdan oldin u haqida fikr bildirilmaydigan bo'ldi[1].

O'tgan asrning 70-yillarga kelib avtomatlashtirilgan kartografiyani rivojlantirishning navbatdagi bosqichi uchun quyidagilar xarakterlidir: raqamlashtiruvchilarni (xaritalarni raqamli shaklga o'tkazish moslamalari), grafikada kompyuterdan ma'lumotlarni chiqarish uchun video ekranlarni hisobga olgan holda avtomatlashtirilgan kartografiya tizimlarini takomillashtirish, shakli va uni tahrirlash uchun, shuningdek plotterlar – avtomatik chizish mashinalari; raqamli kartografik ma'lumotlar banklarini yaratish bo'yicha tizimli ishlarning boshlanishi; AKS (avtomatlashtirilgan kartografik tizim) kompyuteri uchun original dasturlarni ishlab chiqish, dasturlarni inventarizatsiya qilish, umumlashtirish va nashr etishni boshlash[2].

Avtomatlashtirilgan kartografiya tizimlarini takomillashtirishi hamda raqamli kartografik ma'lumotlar banklarining yaratilishi xaritaning chizish uchun ketadigan vaqtni, unga ketadigan xarajatlarni qisqartirishi bilan bir vaqtda xaritaning aniqlik darajasini yanada takomillashtirdi.

Mavjud xaritalar asosan keng maydonlarni o'z ichiga olib, kichik hududlarning xaritalari hali ham mavjud emas edi. 1975 yil O'zbekiston

Kommunistik partiyasi XXIV syezdida O‘zbekiston ekin maydonlarida 72 mln tonna mineral o‘g‘it, 3 mln tonna ozuqa fosfat ishlatilsin degan qaror qabul qilindi va sovxozlar uchun esa ximiyalashda qulay bo‘lishi uchun tuproq xaritalarini tuzish belgilandi[3]. O‘zbekistonda yer(tuproq qatlami) ni iqtisodiy jihatdan baholash uchun birinchi navbatda tuproq agroximik xaritasini tuzish kerak edi. Bunday xaritalar ayrim hududlarda tuzilgan bo‘lib, yaqin 2-3 yilda butun respublika hududini qamrab olish kerak edi. Bundan tashqari, cug‘orish tizimi xaritalari mavjud bo‘lmagani uchun ham iqtisodiy ham rivojlanish sust edi[4].

70-yillardan boshlab kartografiya sohasida mintaqalarni kompleks kartografiyalashga katta e‘tibor berilib, yirik mintaqaviy atlaslar yaratildi. Masalan, Ukraina, Moldaviya, Gruziya, Ozarbayjon, Tojikiston, O‘zbekiston, Qozog‘iston, Oltoy o‘lkasi, Zabaykalye, Irkutsk, Tyumen, Leningrad viloyatlari va boshqalarning atlaslari shular jumlasidandir.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi natijalarini tahlil qilish va uni boshqarishda, uning tarkibini takomillashtirish va rejalashtirishda soha xodimlari mavzuli xaritalardan foydalanishadi. Xaritalar orqali agroiqtisodiyot majmuasining hududiy tarkibi va xom ashyo bazasiga oid eng yangi ma‘lumotlar bir-biriga solishtirish qulay bo‘lgan ko‘rgazmali tarzda tasvirlanadi. Ayni paytda xaritalar ushbu tarmoqni rejalashtirish ishlarini asoslashda ham qulay manba bo‘lib xizmat qiladi.

X.T.Tulyaganov va B.V.Yaskovich tomonidan tuzilgan “O‘zbekiston SSR geologik xaritasi” (1:1 000 000) huddi shu toifadagi xaritalar sifatiga kirib, respublikaning 1979 yildagi geologik o‘rganilish holatini aks ettiradi. Xaritada G‘arbiy va Janubiy O‘zbekiston, Chotqol-Qurama mintaqasi geologik tuzilishi tasvirlangan bo‘lib, O‘zbekiston va qo‘shni respublikalar geologiyasini o‘rganayotgan mutaxassislar uchun qimmatli manba sanaladi[5].

XX asrning 80-yillardan boshlab raqamli geofazoviy ma‘lumotlar bilan ishlash rivojlandi. Odatdagi xaritalar ishlatiladigan manzara ko‘pchilik foydalanuvchilar uchun sezilarli darajada o‘zgardi. Kompyuterlardagi elektron xaritalar orqali ular yaratilgan ma‘lumotlar bazasidan foydalanish imkoni paydo

bo'ldi. Ushbu dasturiy ta'minot to'plamlari geografik axborot tizimlari (GIS) deb nomlandi. GIS turli manbalardan olingan geofazoviy ma'lumotlarning integratsiyasini joriy qilib, kartografiya fani rivojiga o'ziga xos hissa qo'shdi[6].

O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng Toshkent kartografiya fabrikasi mamlakatimiz o'rta maktab o'quvchilarini karta va atlaslar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga olib 1:1 mln. masshtabli «O'zbekistonning siyosiy-ma'muriy kartasi», «Tabiiy geografik» karta, «Iqtisodiy» karta, «Iqlim» kartasi, «Aholi» kartasi, O'zbekistonning yozuvsiz va 1:1 mln. masshtabli kartalar tizimini va boshqa kartalarni chop etib, respublikamiz maktablarining kartaga bo'lgan ehtiyojlarini ma'lum darajada ta'minlamoqda. 1992 yili O'zRFA Geografiya bo'limi tomonidan chop etilgan «O'zbekistonning ekologik kartasi» bu sohadagi yirik kartografik asardir. Undan mamlakatimiz ekologiyasi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etishda foydalanib kelinmoqda.

O'zbekiston kartografiyasi rivojlanishida, mamlakatda olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining ahamiyati ham katta. Bu sohada O'zbekistonda yashab ijod qilgan kartograf olimlardan Ch.V.Galkov, iqlim xaritalar bo'yicha E.G.Brodskiyning, ayniqsa atlas kartografiyasining rivojlanishida, respublika ijtimoiy-iqtisodiy kartografiyasining shakllanib, taraqqiy etishida T.Mirzaliyevning (300 ga yaqin ilmiy ishlar va 100 dan ortiq mavzuli xaritalar muallifi), mamlakat paxtachilik kartografiyasini yaratishda A.Egamberdiyev, agrosanoat majmuini xaritaga tushirishda A.Bozorboyev, tabiatni muhofaza qilish sohasini kartografiyalashda J.Qoraboyev, aholini hududiy joylashishini o'rganishda kosmik suratlardan foydalanish bo'yicha L.G'ulomovanning, baholash va bashorat qilish kartografiyasining shakllanishida T.Qoraboyevaning ilmiy ishlari, aholi kartografiyasini yaratishda J.Nazirov, tibbiy-geografik xaritalarini yaratishda Sh.Muhiddinovning, tuproq kartografiyasining rivojlanishida aerokosmik suratlardan foydalanish bo'yicha X.Murodovning, qishloq xo'jaligida yirik va o'rta masshtabli xaritalardan foydalanish bo'yicha K.Gadoyevning, meliorativ kartografiya sohasining rivojlanishida E.Safarovning izlanishlari kartografiya rivojida xizmatlari katta[7].

Yuqorida qayd etilgan olimlarning sa'y-harakatlarning natijasi o'laroq O'zbekistonda o'zbek kartograflarining milliy maktabi shakllandi. XX asrning 70-80 yillardan kartografik xaritalarni tuzishda avtomatlashtirilgan kartografik tizimlardan foydalanish hamda raqamli kartografik ma'lumotlar banklarining yaratilishi ish samaradorligiga ta'sir etmay qolmadi hamda barcha xaritalarning asosiy mazmuni qo'shimcha matn, jadval, diagramma va grafiklar bilan boyitildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во Московского университета, 1976. – С. 13-14.
2. Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во Московского университета, 1990. – С. 389.
3. Базаров У. Некоторые правовые аспекты рационального использования земель в совхозах УзССР // ОНУ. – Ташкент, 1973. – №11. – С. 53.
4. Габидуллин В.М. О путях повышения производительности труда в хлопковых колхоза // ОНУ. – Ташкент, 1961. – №9. – С. 6.
5. Мирзалиев Т.М., Мухитдинов Ш.М., Базарбаев А. Атласное картографирование в Узбекской ССР ... – С. 38-39.
6. Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling. Cartography: visualization of spatial data. Third edition. – London and New York: The Guilford press, 2010. 1-3. – 200 p.
7. Мирзалиев Т. Картография. – Тошкент, 2002. – Б. 46.